

Vídeo

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação” – CECAMPE REGIÃO NORDESTE, referente à produção do vídeo **“PDDE e Ações Integradas: execução de recursos e prestação de contas.**

O objetivo da criação do vídeo foi apresentar o passo a passo do processo de execução dos recursos e a prestação de contas, bem como a sua importância para a boa gestão dos recursos financeiros do PDDE, nos aspectos da aplicabilidade e para o aprendizado dos alunos da rede pública de ensino.

O vídeo foi roteirizado pelos professores doutores Marcos Angelo Miranda de Alcantara e Maria da Salete Barboza, sob supervisão da professora doutora Lebiam Tamar, sendo validado pelo FNDE.

Segue link do YouTube para acesso ao vídeo:

https://youtu.be/kF5dpyhm_Fo

ROTEIRO DE TRABALHO

Vídeo 2: PDDE e Ações Integradas: Execução de recursos e prestação de contas

Título: O processo de Execução dos recursos e prestação de contas do PDDE e Ações Integradas

Roteirista(s): Maria da Salete Barboza de Farias e Marcos Angelus Miranda de Alcântara

Objetivo:

- Apresentar o passo a passo, do processo de Execução dos recursos e prestação de contas dos recursos financeiros do PDDE, bem como a sua importância para o sucesso do Programa.

- **Tipo de vídeo:** Vídeo institucional
- **Tempo total:** 5:20 (cinco minutos e vinte segundos)

Apresentadores: Marcos Angelus Miranda de Alcântara e Maria da Salete Barboza de Farias

Estrutura:

- **Problema (*attract*):** o desconhecimento sobre a processo de Execução dos recursos e prestação de contas dos recursos financeiros do PDDE, nas unidades escolares, pode provocar prejuízos no recebimento e na aplicabilidade destes mesmos recursos na Unidade Escolar; **(Marcos)**
- **Promessa (*brand*):** Planejar e realizar corretamente a execução dos recursos e prestação de contas dos recursos financeiros do PDDE, trará benefícios para a Unidade escolar, no âmbito da gestão democrática e na qualidade do ensino; **(Salete)**
- **Solução/Benefícios (*Connect*):** A formação dos gestores promovida pelo Cecampe Nordeste, em muito contribuirá para a eficiente aplicabilidade dos processos de adesão, execução e prestação de contas dos recursos financeiros do PDDE nas Unidades Escolares. **(Marcos)**
- **Chamada para ação (CTA/Direct):** O gestor público é mais que um ordenador de despesas. Ele é o líder de uma comunidade de pessoas, cidadãos e sujeitos de direito, que por meio de uma gestão democrática e educação de qualidade, contribuem para a aprendizagem dos alunos e para a construção da cidadania. **(Salete)**

Roteiro de trabalho:

Tempo	CENA 1 (Vinheta de abertura)	
	Descrição	Texto ou Narração
10''	Vinheta de abertura, com animação da logo do Cecampe Nordeste e o Título do vídeo.	Texto: - Cecampe Nordeste (Logo animada). Apresenta. PDDE e Ações Integradas: - Execução de recursos e prestação de contas.
	Imagem de referência	Áudio
		Instrumental ou Tecno, que provoque motivação.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Enquadramento ao centro.	Animação da Logo do Cecampe. Fade in (Título). Abrir (Cena 2).

Tempo	CENA 2 (Problema – attract)	
	Descrição	Texto
1:00	Apresentador 1 (Marcos), problematizando o tema do vídeo.	<p>Execução do PDDE. Gestão eficiente dos recursos financeiros. Deliberação democrática na Assembléia. Planejamento participativo. Registro e documentação das ações. Tomada de preços. Melhores decisões e escolhas. Transparência e prestação de contas.</p>
	Imagem de referência	Áudio
	<p>Infográfico animado, com o fluxo do processo de execução dos recursos do PDDE.</p>	Narração do apresentador 1.
Edição	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a), ao centro da cena. Ângulo frontal.	<p>Entrada de texto, da esquerda para a direita. Entrada de texto, da direita para a esquerda. Alternadamente.</p>

Narração
1':00

O PDDE é um programa que envia recursos diretamente para a escola, através de uma Unidade Executora própria, a UEx. Essa gestão descentralizada e democrática de recursos pela escola, amplia a autonomia, e a responsabilidade da gestão e da comunidade escolar.

— Quais os passos para a melhor execução desses recursos? A comunidade escolar, pais, professores, funcionários e alunos, é quem deve decidir em que os recursos do PDDE serão empregados. As escolhas precisam levar em conta as principais e mais urgentes necessidades da escola. Tudo precisa ser discutido e decidido em Assembleias Gerais e registrado em atas, que comprovem que o uso dos recursos recebidos, decorreu de deliberação democrática. As atas devem ser mantidas em arquivo, à disposição da comunidade, para exercício do controle social e dos órgãos de acompanhamento e controle interno e externo. Não é necessário registrá-las em cartório.

Basta que estejam assinadas pelos membros da UEx presentes, na assembleia geral ou reunião. O passo seguinte é fazer a pesquisa de preços, preferencialmente no comércio local. A proposta mais vantajosa deve ser escolhida considerando:

- Menor preço obtido para o item, ou lote, ou serviço cotado;
- Melhor qualidade do produto e ou serviço;
- Comprovação das compras.

Comprou? Vamos comprovar! A emissão de comprovantes de despesas, como notas fiscais, precisa acontecer no prazo correto e arquivada para comprovação dos gastos, na prestação de contas. Não se esqueça de guardar toda a documentação.

Tempo	CENA 3 (Promessa – brand)	
	Descrição	Texto
1'50"	Apresentador 2 (Salette,) apresentando o problema e a solução.	Gestão de recursos públicos. Transparência. Prestação de contas. Documentos comprobatórios. Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC). https://www.fnnde.gov.br/sigpc/login.s eam
	Imagem de referência	Áudio
	<p>Imagens da tela do SIGPC e do formulário. Infográfico animado, com o fluxo do processo de prestação de contas, descrito na cena (narração).</p>	Narração do apresentador 1.
Edição	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena. Ângulo frontal.	Entrada de texto, da esquerda para a direita. Entrada de texto, da direita para a esquerda. Alternadamente.

Narração
1:00

Sabemos, que tanto a UEx quanto a EEx, têm a obrigação legal de prestar contas dos recursos financeiros recebidos do PDDE, mesmo que eles não tenham sido utilizados. Quando gerenciamos dinheiro público, este é um dever constitucional. A prestação de contas é a demonstração do que foi feito, com os recursos públicos recebidos. Ela é apresentada pela UEx, à comunidade escolar e aos órgãos competentes, com a descrição dos valores recebidos naquele ano, das despesas realizadas e eventuais saldos.

Agora, vamos fazer o *checklist (checagem)*, dos documentos necessários à prestação de contas, e que devem ser enviados à secretaria de educação, à qual a escola é vinculada.

- Cópia das atas de assembleias e reunião com a escolha de prioridades, destinação a ser dada aos recursos e critérios adotados para seleção das melhores cotações de preços;
- Comprovantes de despesas como: notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, cópias de cheques, demonstrativos de cartões, de extratos de conta bancária e cópias de termos de doação de bens permanentes, para o patrimônio do município e ou estado.

A prestação de contas é feita por meio do Sistema de Prestação de Contas, SIGPC, através do Formulário Demonstrativo de Execução da Receita Federal, e da despesa de pagamentos efetuados.

Tempo	CENA 4 (Solução/Benefícios - <i>connect</i>)	
	Descrição	Texto
1'00"	Apresentador 1 (Marcos), apresentando a solução e os benefícios.	
	Imagem de referência	Áudio
		Fala do narrador.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Infográfico animado com figuras, informações e fluxo do processo de informação e mobilização da comunidade escolar.	Animação para apresentar o fluxo do processo, explicado no áudio pelo narrador.

Narração
1'00"

Quando a prestação de contas não é apresentada o repasse dos recursos é suspenso. Os dirigentes das instituições são incluídos em cadastros de inadimplentes, processos administrativos são instaurados, e em alguns casos, processos judiciais, visando à restituição dos valores aos cofres públicos. Quando ocorre a mudança de gestor, se o gestor anterior não tiver apresentado a documentação de prestação de contas, o gestor atual deverá inicialmente buscar as informações junto ao gestor anterior.

A secretaria de educação deve notificá-lo, para realizar a devolução dos recursos repassados à instituição. Devolvidos os recursos, a prestação de contas deve ser elaborada pela UEx. Caso não haja a devolução dos recursos recebidos, o gestor atual deve notificar o Ministério Público, protocolando uma representação contra o gestor anterior.

A cópia desta representação precisa ser enviada ao FNDE, para análise e desbloqueio do repasse de recursos para a instituição. Fica claro, como é importante captar os recursos do PDDE, por meio da adesão. Porém, o que transforma a realidade das escolas e promove o alcance dos objetivos dessa política pública, é a gestão qualificada e eficiente dos recursos recebidos. Para isso, o CECAMPE Nordeste e suas ações surgem para diagnosticar, propor, formar, pesquisar e avaliar o processo desde a adesão, execução e prestação de contas.

Tempo	CENA 5 (Solução / Benefícios)	
	Descrição	Texto ou Narração
1'00"	Apresentador 2 (Salette), apresentando a solução e os benefícios.	Gestão financeira descentralizada. Autonomia institucional. Boas práticas de gestão escolar. Gestão democrática. Exercício de cidadania. Transformação da realidade educativa e social.
	Imagem de referência	Áudio
		Narração.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Infográfico animado: Distribuição de imagens e textos por toda cena.	Animação, mostrando a relação entre gestão democrática, descrita na narração da cena, e o impacto educacional e social da construção de boas práticas de gestão de recursos financeiros e de políticas públicas.

Narração
1'00"

O PDDE, oportuniza o exercício de práticas descentralizadas de gestão financeira, nas escolas. Confere autonomia institucional para decidir e fazer acontecer, sobre suas prioridades e necessidades mais urgentes. É também uma oportunidade para elaborar e executar seus próprios projetos educativos e desenvolver conhecimentos e experiências sobre boas práticas de gestão financeira, em instituições educativas, realizando a necessária prestação de contas, seguindo os preceitos legais da administração pública.

Essa responsabilidade, diferentemente do passado, não fica mais restrita à figura do diretor escolar e à sua equipe de coordenação. Todos os membros da comunidade educativa, são chamados a colaborar e a se responsabilizar pelo bom uso das verbas destinadas à educação. Estamos criando uma nova cultura escolar e administrativa. A gestão democrática é desafiadora! Mas, ela pode se tornar realidade e ser um espaço educativo, e formar pessoas para uma cidadania mais ativa e responsável, sobre os rumos da vida social e pública.

Por isso, pais, estudantes, professores, servidores administrativos, pessoas da comunidade local, têm o direito de participar das discussões e decisões referentes aos projetos pedagógicos, e sobre como os recursos recebidos serão empregados para melhorar a realidade escolar. A gestão democrática é urgente e necessária, para que possamos avançar enquanto rede de ensino pública brasileira, para aquilo que pretendemos alcançar em curto, médio e longo prazo, como projeto de sociedade e de nação, que a educação pode ajudar a construir. Tudo isso é parte de um redirecionamento dos marcos de gestão escolar e pública, cuja ênfase recai sobre novos procedimentos éticos e de transparência nas ações realizadas.

Tempo	CENA 6 (Chamada para a ação – CTA)	
	Descrição	Texto
1'00''	Apresentadores 1 e 2 (Salette e Marcos), fazem a chamada.	CECAMPE Nordeste. Curso PDDE e Ações Integradas www.cecampe.ufpb.br/cursos Webinários: www.youtube.com/c/CecampeNordeste e Capacitações Presenciais.
	Imagem de referência	Áudio
		Narração.
Edição	Plano Fechado	Efeitos
	Apresentador(a) à direita e outro à esquerda da cena. Ângulo diagonal.	Animação com textos e elementos gráficos no centro da cena, entre os apresentadores.

— Como é o processo de prestação de contas do PDDE em sua escola?

Você já parou para pensar, que a confiabilidade dessa prestação de contas, depende inicialmente de um planejamento adequado às necessidades da execução dos recursos? Além disso, depende de sua participação no momento de analisar as contas, conferir as notas de compra e compará-las com os orçamentos?

Todo esse trabalho coletivo se justifica, porque o PDDE oportuniza práticas descentralizadas de gestão financeira nas escolas. Esta autonomia institucional, depende diretamente de seu envolvimento no planejamento, na busca por orçamentos e também na fiscalização da prestação de contas. Esta não é mais uma prerrogativa restrita à figura do diretor escolar e à sua equipe de coordenação. Por isso mesmo, chamamos todos vocês, membros da comunidade escolar, a colaborar e se responsabilizar pelo bom uso dos recursos do PDDE.

Essa participação é um direito, e ao mesmo tempo um dever, de cada um de nós. Um compromisso ético e político, que temos com a qualidade de um projeto de educação pública em nosso país. Tome parte nas ações e decisões referentes à maneira como os recursos são empregados em nossas instituições escolares.

Tempo	CENA 7 (Vinheta de encerramento)	
	Descrição	Texto
10''	Vinheta de encerramento.	Site: www.cecampe.ufpb.br Instagram: @cecampenordeste Twitter: @Cecampenordeste Facebook: Cecampe-Nordeste Canal no YouTube: Cecampe Nordeste. Ficha técnica do vídeo.
	Imagem de referência	Áudio
		Música instrumental ou tecno igual, à da vinheta de abertura.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Exibição de textos no centro da cena.	Rolagem de texto na tela, de baixo pra cima.